

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Qobilov Usmon Uralovich ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI OBRAZLAR OLAMI VA BADIYYAT MASALASI.....	5
2. Abror MURTAZAYEV NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR MATNINI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING TURLARI.....	12
3. Abdug'aniyeva Iroda Abbos qizi SPEECH ACT THEORY AND ITS CLASSIFICATIONS.....	19
4. Sadridinzoda Safiya Shaxobiddinovna O'ZBEK, RUS VA INGLIZ TILIDAGI FOLKLORNING DEMOOLGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNI TAQQOSLASH.....	24
5. Saliyeva Ziroat Zokirovna YOZISHNI ORQITISHNING XUSUSIYATLARI VA YONDASHUVLARI.....	29
6. Габбובה А.Қ., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	35
7. Нодира Аззамовна Исакова ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАРНИ ТАСНИФЛАШ ВОСИТАЛАРИ.....	40
8. Tagayeva Tamara Baxodirovna U.S.MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI.....	47
9. Усманова Салиха Юлдашевна, Хайдарова Гулбахор Юлдашевна ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.....	53
10. Тагаева Сайёра Улашевна, Мустанова Шохиста Артиковна MUTTER/ ОНА КОНЦЕПТИНИНГБАДИИЙ МАТНЛАРДА ВОКЕЛАНИШИ.....	58
11. Hamroyeva Farida Faxriddinovna “BABYLON REVISITED” VA “IMON” NOVELLALARIDA MAVZUGA OID NARRATIVLI TRANSPOZISIYA XUSUSIDA.....	63
12. Shapsanova Feruza Muzaffarova PESSIMISTIC MOOD TOWARD HUMAN NATURE DEPICTED IN THE NOVEL “THE UNICORN” BY IRIS MURDOCH.....	68
13. Buranova Lola Uktamovna FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE.....	75
14. Umarova Oyzoda Solijonovna, Farhodova Shahzoda Umidovna INGLIZ TILI SHAKLLARINING SOTSIOLOGVISTIK TADQIQI.....	81
15. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSE ASARLARIDAGI BADIY ZAMON TASNIFI.....	86
16. Abdusalamova Lobar Akbar Qizi CH. AYTMATOV IJODI VA XX ASR SO'NGGI CHORAGIDAGI INGLIZ ADABIYOTSHUNOSLIGI (“Alvido, Gulsari!” qissasi misolida).....	90
17. Tursunova Parvina, Tuychiyeva Maxchexra, Abdullayeva Parvina O'QUV-PEDAGOGIK JARAYONINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.....	97
18. Kadirova Dilfuza Alisherovna O'ZBEK TILIDA MAQTOV KONSEPTINING VERBALIZATSIYASI.....	102

19. Botirova Maxliyo O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA MATNLARI TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI.....	106
20. Zakirova Madina Damirovna MAIN LINGUISTIC APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF FOREGROUNDING.....	112
21. Бобоев Улаш Нейматович ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ШОК-ТЕЙМЕНТА В УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.....	120
22. Atabayeva Zarnigor Baxran qizi JAHON ADABIYOTIDA DEMONIZATSIYA MOTIVI, UNING GENEZISI VA ANAMIYATI.....	126
23. Джураев Ботир Илхомович ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИҚДОРИЙ АСПЕКТУАЛЛИКНИНГ СИНТАКТИК ИФОДАЛАНИШИ.....	133
24. Балясникова Марина Александровна К ЭТИМОГРАФИИ СИМВОЛА “РАДУГА” В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ.....	138
25. Ташбекова Дилором Исмаиловна, Вохидова Нигора Абдузугуровна ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА).....	145
26. Roza Timonova, Khadicha Suyarova THE IMPACT OF LINGUISTIC PECULIARITIES IN ADVERTISING LANGUAGE: A STUDY ON PUNS, METAPHORS, AND SLOGANS.....	150
27. Ёринова О. ЧОРВАЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИ ЁРТАСИДА ГИПОНИМИЯ ХОДИСАНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	155
28. Камалходжаева Саида Саидахмадовна ПРАНК КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ.....	160
29. Koziyeva Iqbol Komiljonovna KELIB SHIQISH TURKIY BO‘LGAN RUS FAMILIYALARI.....	163
30. Юнусова Диёра Аминовна СИНТАКСЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ THAT В ПОЗИЦИИ ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЕМОГО КОМПОНЕНТА.....	170
31. Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi Qizi AYRIM OMONIM TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOSTATISTIK TAHLILI.....	175
32. Xolova Muyassar Abdulhakimovna SURXONDARYO VILOYATI SHEVALARINING O‘ZBEK MILLIY DIALECTAL KORPUSIDA REPREZINTATIVLIGI.....	180
33. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	188

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Балясникова Марина Александровна,
ст. преп. кафедры лексикологии и стилистики
английского языка, Самаркандский государственный
институт иностранных языков
m.balyasnikova@list.ru

К ЭТИМОГРАФИИ СИМВОЛА “РАДУГА” В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249778>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу наименований радуги как референта и различных значений одного и того же этимона в индоевропейских языках. Выявляется несовпадение значения и обозначения с позиций прагматики. Выделяются зооморфные и антропоморфные названия, этимология которых невозможна вне изучения, связанного с фольклором, историей религии и этнографией. Зооморфные названия радуги дают самое архаическое представление о радуге. Антропоморфные названия – это слова, восходящие к греческой и латинской терминологии.

Ключевые слова: знак, значение и обозначение, знаковое выражение, десигнат, денотат, референт, сигнификат, сигнификатор, внутренняя форма, этимон, символ, позитивный и отрицательный символы, образная схема, композит, поговорка, зооморфная и антропоморфная мотивации, тотемизм, индоевропейский ареал.

Marina Aleksandrovna Balyasnikova,
senior teacher of the chair of English lexicology and stylistics,
Samarkand State Institute of Foreign Languages
m.balyasnikova@list.ru

THE ETYMOGRAPHY OF THE SYMBOL ‘RAINBOW’ IN INDO-EUROPEAN LANGUAGES

ABSTRACT

The article is dedicated to the analysis of the naming of rainbow as a referent and different meanings of one and the same etymon in Indo-European languages. The discrepancy of meaning and designation is observed from the pragmatic point of view. We identified zoomorphic and anthropomorphic names, whose etymology is impossible to study without folklore, history of religion and ethnography analysis. Zoomorphic names present the archaic view of rainbow. Anthropomorphic names are the words which are of Greek and Latin origin.

Key words: sign, meaning and designation, sign expression, designate, denotation, referent, signification, significator, inner form, etymon, symbol, positive and negative symbols, imaginative scheme, composite, paremia, zoomorphic and anthropomorphic motivation, totemism, Indo-European areal.

Балясникова Марина Александровна,
Самарқанд давлат чет тиллар институти
Инглиз тили лексикологияси ва
стилистикаси кафедраси катта ўқитувчиси
m.balyasnikova@list.ru

ХИНД-ЕВРОПА ТИЛЛАРИДА "КАМАЛАК" РАМЗИНИНГ ЕТИМОГРАФИЯСИ

АННОТАЦИЯ

Мақола камалак номларини Ҳинд-Европа тилларида бир хил этимоннинг референти ва турли маънолари сифатида таҳлил қилишга бағишланган. Прагматика нуқтаи назаридан маъно ва белги ўртасидаги тафовут юзага чиқади. Зооморфик ва антропоморфик номлар ажралиб туради, уларнинг этимологияси фольклор, дин тарихи ва этнография билан боғлиқ тадқиқотдан ташқарида талқин этилмайди. Камалакнинг зооморфик номлари камалакнинг энг архаик ғоясини беради. Антропоморфик номлар юнон ва латин терминологиясига бориб тақаладиган сўзлардир.

Калит сўзлар: белги, маъно ва белгилаш, белги ифодаси, десигнат, денотат, референт, сигнификат, сигнификатор, ички шакл, этимон, рамз, ижобий ва салбий белгилар, мажозий схема, композит, паремия, зооморфик ва антропоморфик мотивлар, тотемизм, Ҳинд-Европа ареал.

Символ в искусстве и в естественных языках можно определить как мысленный образ.

Под воздействием использования предмета или его изображения не в своей прямой природной функции обозначающая их языковая единица может приобрести такое значение, которое становится символом, олицетворяющим другой предмет или явление, как правило, более значительный, чем предмет, употребляемый в качестве символа.

Согласно А.В. Исаченко, "...языковой знак, используемый в изобразительной или повествовательной функции должен рассматриваться как символ реальности вне языка" [А. V. Isačenko, 1964. P.88-89].

Недоверие к менталистским конструктам и образным схемам приводило к попыткам отбросить десигнат и обсуждать функционирование знаков конкретного денотата или референта, т.е. сводить к простому соотношению двух единиц: данного материального выражения (звучания, графического знака и т.д.) и того предмета, на который данный знак указывает в данной конкретной ситуации общения. Однако такой подход пригоден лишь для простейших случаев употребления языка. Он не учитывает всей сложности различных видов соотношения между знаковым выражением и денотатом. Эти разные соотношения получили специальные названия, а именно "символ", "индекс", "сигнал", "симптом" и т.д. Отношение между денотатом и его знаковым выражением измеряется в терминах степени близости или подобия этих двух элементов. Так, по-видимому, термин символ надо применять тогда, когда определённое знаковое выражение в каком-то смысле "подходит" для обозначения именно данного денотата, но подходит оно может совсем не в смысле наличия между выражением и обозначаемым предметом непосредственной близости или подобия.

Настоящая статья касается лишь небольшой части материалов, связанных с названиями радуги на территории Европы.

В исследовании используется метод сопоставительной семантики и метод этимографического описания культурного контекста ясных мотиваций. Этимография – это историческая реконструкция символа.

Названия радуги особенно хорошо подходят для подобного исследования, так как в большинстве случаев они представляют собой композиты, которые по определению являются семантически прозрачными.

Известный психолог Л.С. Выготский определил слово как "сокращённый путь" понятия [Психология грамматики, 1968. С.189-190].

Такое “сокращение пути” осуществляется с помощью мотивации или внутренней формы. Именно потому, что мотивация является сокращённым путём для значения, понятия, она не может полностью совпадать со всем сигнификатом, следовательно, знание мотивации сигнификата не обозначает автоматически знания понятия во всей его полноте. Но если слово старое, мотивация, даже являясь прозрачной, может являться как бы вершиной айсберга, и лингвист должен сделать значительное усилие, чтобы заполнить промежуток между мотивацией и полным понятием. Итак, когда речь идёт о сопоставительной семантике, мы говорим не о сопоставлении значений, а о сопоставлении мотиваций. Значение слов, называющих радугу в многочисленных диалектах языков Европы, везде должно быть одним и тем же. Нет смысла сопоставлять значение таких слов. Сопоставительная семантика сравнивает исходные мотивации слов, обозначающих радугу и соответствующих различным способам, с помощью которых европейские народы и различные национальные группы осуществили сокращённый переход между словом и понятием. А поскольку это происходило в разные исторические эпохи, сопоставительная семантика также должна быть исторической семантикой. По словам В.Я. Проппа, не существует абсолютной семантики, существует только историческая семантика [В.Я. Пропп, 1976. С.246-247]. Немногие исследования могут служить доказательством правильности этого утверждения В.Я. Проппа лучше, чем сопоставительная семантика, сопоставительное исследование мотиваций.

“Радуга символизирует мост между сверхъестественным и естественным мирами; обычно хорошее предзнаменование ... В иудейской и христианской традициях радуга считается знаком примирения Бога с жизнью на земле после Потопа...” [Джек Трессидер, 1999. С. 301-302]. В Индии радугу воспринимали как поклон бога-героя Индры. Богиня радуги Ирис (др.-греч. **iris** ‘радуга’) в греческой мифологии быстрая, крылатая вестница богов, прислужница Геры, сходящая к смертным на Землю по радуге. Отсюда, очевидно, напрашивается параллель с исп. **iris de Paz** ‘умиротворитель, миротворец’. Ср. изображение Бога Иеговы у немецкого поэта 18 в. Ф.Г. Клопштока: “In stillen sanften Säuseln / Kommt Jehova, / Und unter ihm neigt sich **der Bogen des Friedens**” [Franz Lipperheide, 1907. S. 715]. В лексико-метафорическом строе этого фрагмента сигнификатор **Bogen** (= **Regenbogen** ‘дуга дождя’) послужил основой образной схемы – авторской перифразы **der Bogen des Friedens** ‘дуга мира’.

Большинство названий радуги являются композитами. Большая часть этих композит имеет мотивацию ‘дуги’. Ср., например, фр. **arc-en-ciel** ‘дуга в небе’, фр. диал. **arc de St. Michel** ‘дуга Св. Михаила’, исп. **arco Iris** ‘дуга Ириды’, исп. диал. **arco del señor** ‘господня дуга’, порт. **arco da velha** ‘дуга старухи’, итал. **arcobaleno** ‘дуга кита/дельфина’, итал.диал. **arco di Noe** ‘дуга Ноя’, **arco bevente** ‘пьющая дуга’, гр. **doksaritsi kalogrias** ‘дуга монахини’, валлийск. **bwa cyfamod** ‘дуга завета’, норв. **verboge** ‘дуга погоды’, др.-сев. **regn-bogi** и англ. **rainbow** ‘дуга дождя’, укр. и рус. диал. **(рай)дуга** ‘райская дуга’, плеонастическое образование **дуга-радуга** в говорах Подмосковья. В этом списке композит отмечается стабильность основы ‘дуга’ и большое разнообразие определений к этой основе.

Однако положительная символика далеко не повсеместна. В некоторых ранних культурах радуга является символом загробного мира. Всё же более часто, как лестница на небо, - позитивный символ и во многих традициях – дорога в рай.

В романском ареале распространена основа **arcus**, в германском **bogan**, в славянском * **doga**, в греческом **toxon**. Отметим, что формы, с помощью которых осуществляется мотивация дуги, всегда являются различными даже внутри одной и той же языковой семьи: в индоевропейском ареале, например, лат. **arcus**, герм. **bogan**, слав. * **doga**, гр. **toxon** независимы друг от друга. В романском ареале простая форма встречается чрезвычайно редко, почти отсутствует в германском и греческом ареалах. Только в славянском ареале простая форма ‘дуга’ имеет большое распространение и соответствует примерно южнославянскому и чешско-словацкому ареалам, а также засвидетельствована в некоторых пунктах по всему русскому ареалу.

Проанализируем мотивацию радуги ‘пояс’. В Восточной Европе можно заметить, что почти все формы восходят к общему индоевропейскому корню : лит. и латыш. **juosta**, србхрв. **pas** и **pasats**, болг. **опас, појас, зуница** (редкая лексема, заимствование их греческого языка), греч. **zone, zonari** все восходят к индоевропейскому корню ***IO(U)S** от ***IEU** ‘опоясывать’. Можно предположить, что в индоевропейской зоне, ограниченной славянским, балтийским и греческим ареалами, существовало общее название для радуги, основанное на мотивации ‘пояса’, и таким образом, на антропоморфизации радуги по женскому типу.

Обратимся к определению Л.С. Выготским слова как сокращённого пути и подумаем о том, что персонифицированная мотивация радуги как ‘дуги дождя’ не исключает и мифологического, магического понимания данного явления. Как известно, мотивация представляет только минимальную часть всего сигнификата, и выбор элементов, входящих в мотивацию, не только не произволен, но может быть обусловлен различными табу, относящимися к явлениям, связанным с магией. Другой пример необходимости осторожной интерпретации мотиваций - названия радуги типа ‘облако’ и т.п., которые кажутся на первый взгляд странными, являются скорее всего, остатками полных выражений типа ‘**облако пьёт воду**’, в которых архаическое представление о радуге находит своё полное выражение.

Зооморфные названия представляют собой самое архаическое представление о радуге. На следующем этапе развития, антропоморфном, действительно появляются слова, восходящие к греческой и латинской терминологии. Этого было бы достаточно для доказательства того, что зооморфные названия должны восходить к самой большой древности. Выводы, сделанные историками религии, позволяют нам уточнить эту датировку, поместив её в последний период эпохи тотемизма, когда тотемные животные, прежде исключительно связанные с племенем и его членами, были перенесены на атмосферные явления, на небо. Действительно, нет такого атмосферного явления в европейских диалектах, которое не носило бы какого-нибудь зооморфного названия, и было бы полезно изучать их в целом в рамках такой исторической интерпретации.

Зооморфные мотивации радуги не могут быть полностью поняты вне связи с фольклором, историей религии и этнографией. Только это может позволить дополнить представление о радуге как о животном (чаще всего это змей/ дракон), пьющем воду с земли, чтобы перекачать её на небо и чтобы она затем выпала в виде дождя. Это представление подтверждает, что мы имеем дело с отражением тотемизма. Рассмотрим некоторые из мотиваций, начиная с самых неполных: литовское название **straublỹs**, букв. ‘хобот’, синтетически выражает представление о радуге как о животном, которое сосёт воду хоботом, но не указывает, какое это животное. В фольклоре мы находим сведения о том, что радуга – это бык или коза, которая пьёт воду. Это же относится к итал. диал. **arco bevente** ‘пьющий воду’. Во многих выражениях, особенно характерных для славянского ареала, типа “**пить, как радуга**” (чеш. **piti jako duha**, словацкое устойчивое сравнение **pije ako duha** ‘он здорово пьёт’, польская рифмованная поговорка **ęczo, ęczo, ne piy wody, bo narobisz ludziom szkody**), нет никаких следов животного, но их происхождение, несомненно, то же самое. На основе синтагмы ‘дуга (круг) пьёт’ возникло и румынское название радуги **curcubéu** [=***curcus** (< лат. **circus**) + **bibit**].

Интересно отметить, что представление о пьющей радуге встречается в латыни начиная с самых древних текстов, но и здесь уже нет никаких следов зооморфного представления. Перейдём теперь к некоторым примерам мотиваций, в которых название животного выражено эксплицитно. Очень часто встречаются названия животных, которые идентифицируются с радугой в индоевропейских языках. Ограничимся наиболее часто встречающимися или наиболее важными в смысле географического распространения названиями: это название змея с двумя вариантами (дракон или червь), быка или другого рогатого животного, кита или дельфина.

Название змея /дракона/ червя встречается в пограничной зоне между Италией и Швейцарией и носит название греческого происхождения **drago**, в германоязычном, очень консервативном ареале в северной Италии в названии **regenwurm** ,букв. ‘червь дождя’, в

действительности ‘дождевой червяк’, в белорусском **смок**, в болгарском **смок** ‘уж’ (**пия като смок**), в литовском **smakõs**.

Представление о радуге как о змее очень часто встречается в фольклоре европейских народов и даже в ареалах, где название радуги не сохраняет никаких следов представления о змее.

Название быка встречаются в словенском **mavrica** букв. ‘чёрно-полосатая корова’ [Franz Miklosich, 1886. S. 185] как компонент паремии-антитезы : **Jutranja mavrica lije, večerna mavrica pije**.

Названия кита или дельфина только в Италии встречаются и как названия радуги, и как названия вспышки молнии. Не стоит упоминать о священном характере дельфина в греческой и римской мифологиях. В случае с дельфином тотемный характер сразу выражается в самом названии дельфина, которое связано с **delfus** ‘матка’ и с **adelfos** ‘брат’. Таким образом, дельфин – это ‘единоутробный брат’.

Одного из трёх упомянутых животных мы можем поставить в хронологическую связь с другими: бык, несомненно, связан с эпохой скотоводства, в то время как происхождение змея и дельфина может относиться к предыдущей эпохе, ещё связанной с охотой и собирательством. Если это так, бык должен был в названии заменить предыдущее животное. В связи с этим было бы полезным вспомнить частые представления о реке в греческом искусстве - изображение реки в виде змея с головой быка или с человеческой головой и рогами быка. Эти гибридные изображения широко известны и интерпретируются историками религии как результат наложения более современной стадии – в данном случае названия быка – на более древнюю, название змея.

Выше упоминалось об общем мифе, в котором радуга рассматривалась как животное вроде змеи, которое выпивает всю воду. Действительно, в фольклоре часто даётся изображение не только радуги, пьющей воду, но и радуги, всё высасывающей, включая животных и людей. Это верование позволяет нас связать пьющую воду радугу-змея с более общим верованием о змее-пожирателе, известном в мифологии и сказках. В.Я.Пропп возводит змея-пожирателя из сказок к древним обрядам инициации, в которых юноши “проглатывались” тотемным животным. Представление о всё пьющей радуге могло бы послужить ещё одним доказательством того, что здесь мы имеем дело с эпохой тотемизма. Кит и дельфин также известны в мифологии как рыбы-пожиратели людей, которые затем выходят из живота чудовища в виде героев-победителей.

Обратимся к антропоморфным названиям. Процесс перехода от зооморфных к антропоморфным названиям продолжался достаточно долго. Некоторые переходные формы включают наполовину животных, наполовину людей или божеств, гибридных существ, наполовину животных, наполовину людей. Такие гибридные существа, как кентавры, гарпии, сирены известны в мифологии всех народов.

Так, например, в Италии и Швейцарии один из наиболее известных лексических вариантов радуги – ‘пояс дракона’. Антропоморфный элемент, ‘пояс’, наложился на зооморфный элемент, ‘животное’. В Словении наряду с **mavrica** ‘чёрно-полосатая корова’ имеется также **bosja mavrica** ‘божья чёрная корова’.

История религий помогает нам понять эти гибридные названия, которые были образованы в период, переходный между зооморфизмом и антропоморфизмом, когда древние тотемные животные не исчезли внезапно, а поступали под защиту зооморфных богов.

Если мы обратимся теперь к рассмотрению антропоморфных дохристианских названий, то увидим, что они делятся на три группы, характеризующиеся положительным значением, отрицательным значением и нейтрализацией этой оппозиции. Положительная группа показывает радугу как нечто красивое, что делает человека счастливым и, как правило, воплощается существами женского пола; группу с отрицательным знаком составляют существа, внушающие страх и имеющие мужской пол; третья группа - с нейтральным знаком.

Почему все положительные персонажи имеют женский пол, а все отрицательные персонажи – мужской, очень интересная проблема. Ограничимся иллюстрацией основных

фактов: в Испании и южной Италии встречается греческая **Iris**, богиня радуги. В Италии (Абруццо) встречаем римскую богиню красоты **Venus**; в Греции **kiraseleni** ‘госпожу луну’, на Украине поэт. **veselka** и другие варианты-симплексы в бойковских говорах украинского языка: **весела, веселиця, веселица, веселичка, весевка, весівка, веснівка, весніўка, краса, краска, лисівка, лисіўка, русаўка, русавка, туга, ясниці, ясевка, йасеўка** [М.Й. Онишкевич. 1984. Ч.1, 93; Ч.2, 197, 385,405].

Везде понемногу, а особенно на юге Европы встречается подгруппа названий, обозначающих изобилие продуктов и богатство. Самым известным и распространённым является тип, по которому названия цветов радуги соответствуют важным сельскохозяйственным продуктам, как македонск. **vinožito** ‘вино и зерно’, итал. **pane e vino** ‘хлеб и вино’.

Мужские фигуры с отрицательным знаком это прежде всего лат. **Neptuno**. В большинстве случаев радуга рассматривается как ‘оружие’ (шпага, лук, серп, палка), с помощью которых бог приносит смерть и разрушение или мечет грома и молнии, например: санскр. **indra-cāpa** (букв. ‘лук Индры’), **śakrāyudha** (букв. ‘оружие Шакры, т.е. Индры’).

Нейтральная фигура, представляющая третью группу – это фигура старухи. Она часто встречается не только в названиях радуги, но и в названиях почти всех атмосферных явлений – грозы, снега, града, сильной жары, испарения, вызванного жарой и т.п. ‘Старуху’ тогда можно интерпретировать как ‘ведьму’ или ‘колдунью’, имеющую власть над силами природы и над животным царством, которая встречается также в сказках, изучавшихся В.Я. Проппом. ‘Старуха’ почти всегда появляется в сопровождении ‘пояса’. Основные типы: порт. **arco de velha** ‘дуга старухи’, исп. **arco de vella** – то же, алб. в Италии **brezi pjakavet** ‘пояс старухи’, гр. **tsi grias to zonari, tsi gras luri**, србхвр. **babin lub**, лит. **laumes juosta** ‘пояс ведьмы’.

Христианизация не стёрла некоторых следов более ранних верований. Так же, как христианская церковь часто строилась на фундаменте языческого храма, языческое слово может быть частично христианизировано по тому же принципу, как тотемные верования приобретали частично антропоморфный характер. Мы видели, каким образом ‘дракон’ получает ‘пояс’, и тем самым антропоморфный атрибут. В латыш. **dieva juosta** ‘божий пояс’, в диал. фр. **ceinture de St. Bernard** ‘пояс Св. Бернара’ сохраняется языческий атрибут ‘пояс’ и христианизируется его владелец. Возможно, ещё более интересно проследить за процессом перехода на географическом уровне: в Португалии, например, внутри ареала **arco Iris** ‘дуга Ириды’ есть отдельный пункт, в котором **arco Iris** стала **arco virze** ‘дугой девы’. Здесь должно было сыграть роль также фонетическое сходство между вариантами **Irze** ‘Ирида’ и **virze** ‘дева’. Нечто подобное, но на другом лексическом материале произошло в Италии, где в центре ареала ‘дуги Венеры’ появляется **arco vergine** ‘дуга девы’, на этот раз под влиянием первого слога и диалектного выпадения -п-.

В случае мотивации ‘нимба’ святых нельзя исключить того, что произошла трансформация предыдущего языческого мотива, данного в мифологии и в классическом искусстве, когда герои и божества представлялись с нимбом вокруг головы.

Особый интерес представляет семантическое и идеологическое развитие мотивации ‘моста’. Она может быть также очень архаичной. В христианском ареале ‘мост’ часто христианизируется добавлением имён различных святых, которые на мосту победили дьявола. У этого понятия имеется антропоморфное языческое представление о герое, который сражается на мосту с драконом, владеющим рекой. Как в том, так и в другом случае мост является только второстепенным дополнением к герою, святому, дракону или дьяволу.

Единственное христианское представление о радуге, не восходящее к предыдущим верованиям – это представление о радуге как символе завета, основанное на библейских рассказах: фр. **alliance du bon Dieu** ‘божий завет’, валлийск. **bwa kyfanod** ‘дуга завета’, итал. диал. **arco Noé** ‘дуга Ноя’. Но и в этой группе встречаются следы прежней идеологии: в литовском **dērmes júosta** ‘пояс завета’, - ‘пояс’, явно принадлежит к предыдущему языческому слою.

Европейские названия радуги показывают таким образом синтез древней истории верований: от зооморфных стадий, наиболее древних, ещё связанных с охотой и собирательством, до более высоких стадий, связанных со скотоводством, до антропоморфных стадий, отражения деления на классы, вначале языческого, затем христианского типа. Можно предположить, что сильное иконоборческое влияние протестантизма могло стать причиной устранения многих религиозных и магических названий и вызвать преобладание нейтральных лексических типов в обширной северо-западной европейской зоне.

Использованная литература

1. Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. – Кн.1-2. – Тбилиси: Изд-во Тбилисск. ун-та, 1984.- 1328с.
2. Из неизданных материалов Л.С. Выготского// Психология грамматики/ Под ред.А.А. Леонтьева и Т.В. Рябовой. – М.:МГУ, 1968. – С. 178-196.
3. Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок. - Ч.1 -2 . - Київ: Наукова думка, 1984.
4. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. Избранные статьи. – М.: Гл. редакция восточной лит-ры изд-ва "Наука", 1976. – 325 с. –(Исследования по фольклору и мифологии Востока).
5. Трессидер Дж. Словарь символов/ Пер. с англ. С. Палько. – М.: ФАИР – ПРЕСС, 1999. – 448с.
6. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь русского языка. – Т. 1-2. – М. : Рус.яз., 1993.
7. Cortelazzo Manlio e Paolo Zolli. Dizionario etimologico della lingua italiana. – Seconda edizione in volume unico. – Bologna: Zanichelli, 1999. – 1856 p.
8. Diccionario Carroggio de la Lengua Española. – en 3 tomos. – Barcelona: Carroggio, S.A. Ediciones, 1985.
9. Isačenko A.V. On the Conative Function of Language// A Prague School Reader in Linguistics./ Compiled by Josef Vachek. – Bloomington: Indiana University Press, 1964. – P. 88-97.
10. Lipperheide Franz von . Sprichwörterbuch. – Berlin: Verlag von Franz Lipperheide, 1907. – 1069S.
11. Miklosich Franz. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen .- Wien: Wilhelm Braumüller, 1886. – 548 S.
12. Morais Silva, António de. Novo dicinário compacto da lingua portuguesa. – Vol. I – V . Lisboa: Confluência / Livros Horizonte , 1984.
13. Paul, Hermann. Deutsches Wörterbuch. – 9., vollst. neu bearb. Aufl. / von Helmut Henne u. Georg Objartel. Unter Mitarb. von Heidrun Kämper – Jensen. – Tübingen: Max Niemeier Verlag, 1992. – 1130 S.
14. Vollmer's Wörterbuch der Mythologie aller Völker. – Dritte Aufl. – Stuttgart: Hoffmann'sche Verlagsbuchhandlung, 1874. – 456 S.

4. D. Sulevmanov, A. Gatiatullin, N. Prokopyev and N. Abdurakhmonova, "Turkic Morpheme Web Portal as a Platform for Turkology Research," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351500.
5. <https://uzbekcorpus.uz/>
6. Koskenniemi, K. (1983). Two-Level Model for Morphological Analysis. International Joint Conference on Artificial Intelligence.
7. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati/ A. Hojiyev, A. Nurmonov, S. Zaynobiddinov va boshq. – T.: 2001
8. А.В. Чемышев Динамический лексикон: компьютерное представление моделей словообразования // *Turklang*, 2017 (II). – P.224.
9. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi : Filol. fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati 2023.
10. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
11. Alessandro Agostini, Timur Usmanov, Ulugbek Khamdamov, Nilufar Abdurakhmonova, and Mukhammadsaid Mamasaidov. 2021. UZWORDNET: A Lexical-Semantic Database for the Uzbek Language. In Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pages 8–19, University of South Africa (UNISA). Global Wordnet Association.
12. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
13. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
14. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.